

РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 81'42:81'27

© 2023 А. В. Алферов, Е. Ю. Кустова, Г. Е. Попова, И. Г. Тамразова

БИМОДАЛЬНОСТЬ РЕЧЕВЫХ РЕФЛЕКСОВ ФРАНЦУЗСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

В статье рассматривается взаимодействие нескольких условных дихотомий внутри нераздельно функционирующей системы языка-речи: осознанных и подсознательных речезыковых действий, нормы и узуса речи, вербальных и невербальных средств экспрессивной и конативной функций речевой интеракции, жеста и жестикуляции. Авторы ставят под вопрос универсальность кодовой модели коммуникации в преломлении к полимодальному речевому узусу, предлагая расширенную модель интеракционного дейксиса. Анализ исследуемого материала французской речи предшествует краткий экскурс в историю изучения полимодальной коммуникации.

Ключевые слова: речевой узус, полимодальность, жесты и жестикуляция, вербальные и невербальные фразеорефлексы, бимодальность французского речевого узуса.

© 2023 A. V. Alferov, E. Y. Kustova, G. E. Popova, I. G. Tamrazova

THE BIMODALITY OF THE SPEECH REFLEXES OF FRENCH COLLOQUIAL SPEECH

The article examines the interaction of several conditional dichotomies within an inseparably functioning language-speech system: conscious and subconscious speech-language actions, norms and usage of speech, verbal and nonverbal means of expressive and conative functions of speech interaction, gesture and gesticulation. The authors question the universality of the code model of communication in relation to the polymodal speech usage, offering an extended model of interactive deixis. The analysis of the studied material of the French speech is preceded by a brief excursion into the history of the study of polymodal communication.

Key words: speech usage, polymodality, gestures and gesticulation, verbal and nonverbal phrase reflexes, bimodality of French speech usage.

Введение. Исследования жестового языка и жестового узуса разговорной речи в различных лингвокультурах множатся день ото дня. Больших успехов достигла отечественная школа паравербалики [Крейдлин, Григорьева, Григорьев, 2001], или мультиканальной коммуникации, на материале русского языка [Кибрик, 2018], разработка жестового корпуса русского языка [Гришина, 2008]. Появляются актуальные исследования жестов иностранных лингвокультур отечественными учеными, в частности, учеными межвузовского научно-исследовательского центра интеракционной

лингвистики* (Пятигорск, Москва, Астрахань) [Алферов, Кустова, 2022; Алферов, Попова, 2017; Тамразова, 2021].

Первые исследования жестов относятся к античности, и связаны с рассмотрением жестов как риторического средства воздействия. Жестам были посвящены штудии известного античного философа Квинтилиана (Quintilien), который включил в свои записки по риторическому искусству (*Institution oratoire*) рассмотрение **риторического жеста** как средства театрализации ораторской речи [Kida, 2005]. Так, он предлагал подкреплять определенные словесные выражения жестами рук: например, жест для вступления в речь (*Exhortatio*) направлен на привлечение внимания аудитории, демонстрировал открытость и честность оратора, его желание сообщить нечто важное и имеющее статус «истины в последней инстанции».

Кроме того, он имел функцию возвышения оратора над аудиторией, присвоение им особого права на высказывание, обладание властью, знак выражения своей компетентности и высокого речевого статуса (*ethos*).

Квинтилиан обращал внимание на скорость движения руки, конфигурацию пальцев. Конфигурация пальцев соответствовала определенному риторическому действию (речевому акту) в ходе выступления, например, жест для аргументации и выражения возражения оппоненту и т. д.: жест, сопровождающий аргументацию, отражал сосредоточенность оратора на каком-то важном вопросе, фрагменте его «картины мира», служащем аргументом в доказательстве (*argumentatio*); жест, сопровождающий повествование, рассказ, процесс передачи важного сообщения, помогал оратору «держать» повествование (*narratio*); жест, сопровождающий последовательность логического доказательства, опираясь на сокращенный силлогизм – энтимему (*enthymème*) [Kida, 2005: 33].

В Средние века и в эпоху Возрождения происходила дальнейшая театрализация риторического искусства, породившая не только канонизацию жестов оратора, но и особый канон движений и перемещений в пространстве, сравнимый с танцем или балетом [Kendon, 1982]. Однако наибольший интерес для нашего исследования представляет история сравнительного исследования жестикуляции, связанная с межкультурными контактами и этнологическими исследованиями. Так, в 1832 году появляется исследование Андреа де Джорियो (*Andrea de Jorio*) *La mimica degli antichi investigata nelgestire napoletano*, посвященное системному описанию итальянских жестов, которая считается

* Научно-исследовательский Центр интеракционной лингвистики и институционально-правовой коммуникации. Доступ: https://pgu.ru/information/structure/centers/detail.php?ELEMENT_ID=11553.

первым этнографическим исследованием жестикуляции [Kendon, 1995] (рис. 1):

Рис. 1. Этнография итальянского жеста Андреа де Джордио (1832 г.)

Важность изучения жестовой коммуникации приобрела особую значимость в эпоху завоевания «диких народов», аборигенов, не только не имевших ничего общего с фонетическим строем европейских языков, но и с гораздо более развитой системой жестовой коммуникации внутри национальной лингвокультуры. Изучение семантики жестов племенных языковых культур дало возможность вступать с ними в коммуникацию, осуществлять речевое и неречевое взаимодействие.

Гораздо позднее появились первые научные издания, описывающие системы жестовых языков исконных народов Северной Америки и аборигенов Австралии. Одним из самых известных исследований стала книга Уильяма Томкинза (*William Tomkins*) о жестовом языке североамериканских индейцев «*Universal Indian Sign Language of The Plains Indians of North America*» (1929) [Kida, 2005: 72].

Следуя утверждению известного исследователя жестовой коммуникации Адама Кендона [Kendon, 1982], жестовый язык аборигенов Австралии изменялся по мере его исследования на протяжении нескольких периодов его изучения в течение почти 100 лет (1897–1088), но эти изменения происходили с разной скоростью в зависимости от географических факторов: в отдаленных и труднодоступных местах основные жесты никак не изменились за все это время [Kendon, 1982: 60] (рис. 2):

Рис. 2. Жесты аборигенов Австралии (по Адаму Кендону)

В новейших исследованиях (вторая половина XX – начало XXI века) дескриптивный и сопоставительный методы уступили дорогу семиотическим исследованиям, рассматривающим жесты в перспективе универсальной типологии знаков. Самой популярной типологией в семиотике становится логико-прагматическая классификация знаков Ч. С. Пирса, с которой берет начало семиотико-интерпретационный период в изучении жестового языка [Петренко, Алферов, 2007; Кустова, 2010: 117] (рис. 3):

	синтактика Знак как форма «репрезентативен»	семантика Знак как отражение объекта	прагматика Знак как функция
первичность	Квалисигнум	Икона	Рема
вторичность	Синсигнум	Индекс	Дицисигнум
третичность	Легисигнум	Символ	Аргумент

Рис. 3. Типология знаков в семиотической системе Ч. С. Пирса

Исходя из этой типологии предлагается универсальная классификация жестовых, мимических и других паравербальных знаков, основываясь на главном свойстве знака (по Пирсу) – способности быть интерпретируемым [Алферов, Попова, 2017]. Такая классификация универсальна, но достаточно сложна в силу своей абстрактности и обобщенности: общее представление о семиотической природе невербального поведения коммуниканта не позволяет с уверенностью сказать, какой именно жест стал носителем (триггером) той или иной интерпретации в аутентичном (реальном) речевом взаимодействии (диалоге) [Алферов, Кустова, 2022; Тамразова, 2021; Попова, 2023].

Поэтому чаще исследователи предпочитают базироваться на функционально-кинестетическом (дескриптивном) принципе классификации жестов [Гришина, 2008]. Одной из самых ёмких (редуцированных) классификаций невербальных речевых действий многие ученые считают функционально-семиотическую классификацию движений и жестов (кинестетическая паравербалика), которая принадлежит П. Экману и У. Фризену [Ekman, Friesen, 2009 (1969)], выделившим 5 функциональных кинестетических (кинетических) групп: **эмблемы** (эквиваленты слов, заменяющие слова), **иллюстраторы** (дублирующие речь, сопровождая ее), **регуляторы** (парцеллирующие речевой поток и предоставляющие слово собеседнику), **аффективы** (проявления эмоций) и **адаптеры** (направленные на уход за собой). Семиотическая классификация, во многом опирающаяся на семиотику Пирса, была предложена М. Нейлом (McNeill) в 1992 году.

Типология Д. Мак Нейла выделяет 4 типа невербальных знаков [McNeill, 1992]:

1) жест иконический (изобразительный); 2) жест метафорический; 3) жест дейктический (указательный); 4) жест «батонический» (от фр. *baton* – ‘палочка’ (дирижера) и англ. *to beat* – ‘бить’).

Иконические жесты служат иллюстрацией сказанного, например, разведение рук в стороны («жест рыбака») при выражении семантики «большой», или поднятии руки – «высокий». **Метафорические жесты** в большей степени конвенциональны и имеют выраженную внутреннюю форму, построенную на метафоре. Так, французский жест «зануда» – *gaseur* (тыльной стороной руки проводят снизу лица от подбородка к уху) связан с метафорой «бритья», когда приходится терпеть эту неприятную процедуру от кого-то (ср. рис. 1). В речи эта семантика закрепляется в разговорном клише (фразеорефлексе – см. ниже) «*Tu me gases!*» – «Надоел / Достал» (досл. «Ты меня бреешь»). **Дейктические жесты**, соответствующие языковым дейктическим словам (я / ты / он – здесь / там – сейчас / тогда), – указывают на направления, на предмет, указание на себя и собеседника, жест пальцем в сторону вправо – будущее время, а влево или за спину – прошедшее и т. д. **Жесты «дирижерской палочки»** – это ритмические движения рукой, которые могут выражать решимость, действие или угрозу («показать кулак», «замахнуться»).

В отечественной науке семиотико-кинетические классификации уточняют и модифицируют функционально-семиотический принцип классификации. Такая, близкая к пирсовой типологии, классификация принадлежит исследователям Л. А. Капанадзе, Е. В. Красильниковой, разделяющим речевые жесты на знаковые (указательные, изобразительные, символические) и незнаковые (ритмические, эмоционально-экспрессивные) [Капанадзе, Красильникова, 1973].

Е. А. Гришина определяет жест в «трех измерениях»: 1) тип жеста – объединяет однотипные по функции жесты; 2) значение жеста – включает различные характеристики: цель жеста (показать «обстановку», «время», «внутреннее состояние»); семиотика жеста (указательные / изобразительные / регулирующие), отношение к собеседнику (уничижительные), корпоративные, коммуникативные; 3) название жеста – наименование жеста, дающее описание движения или жеста обычно в устойчивых номинациях (вскинуть голову, опустить плечи, погрозить кулаком / пальцем, показать на дверь) и т. д. Однако в классификации заметна размытость значения описательных номинаций жеста или телесного движения, хотя многие из них имеют определенную закрепившуюся прагматическую семантику: «погрозить кулаком» – сильная угроза, «погрозить пальцем» – слабая угроза или

упрек; «указать на дверь» – выгнать вон и т. д. Такие номинации уже в гораздо большей степени принадлежат языку, его фразеологическому полю, отражают «языковую картину мира» этноса, связаны с национальной культурой, в частности, культурой и узусом (привычным употреблением) невербальных действий (ср. [Крейдлин, 2001]).

В современных исследованиях классификации и типологии жестов заменяются рассмотрением жестикуляции, которая представляется как непрерывный процесс, неотрывно связанный с актом коммуникации [Кибрик, 2018]. Результатом этих исследований становится достаточно полная концепция полимодального дискурса, то есть концепция языка-речи, сфокусированная на человеке – говорящем субъекте, его комплексном, полимодальном (мультиканальном) поведении, направленном на выражение мысли и участие в коммуникации.

Когнитивные исследования показывают, что при вступлении в коммуникацию в сознании и психике человека возникает смешенная – модульная – система восприятия и выражения [Fodor, 1994]. Разделение жеста и жестикуляции оправдано, как минимум, по двум основаниям: 1) жестикуляция это не только процесс, но и определенная система со своей структурой и функциями, в которой жест является единицей; 2) жест как знаковая единица наделяется значением, и, следовательно, жест есть осмысленное семиотическое действие. Жестикуляция, в целом, подсознательна, она должна изучаться в междисциплинарном аспекте в паралингвистике, когнитивной лингвистике, психолингвистике. Жест можно сравнить со словом или речевым актом, жестикуляция – это **парадискурс**.

Постановка проблемы. Подводя итог краткому обзору исследований невербального поведения, можно отметить важное для нашего исследования противопоставление, которое так или иначе, прямо или косвенно отмечается во всех классификациях. Это деление жестов на **осознанные** и **неосознанные**. Первые могут сопровождать речевое действие (высказывание), заменять собой речевое действие или быть замененными речевым действием (слово вместо жеста). Вторые – спонтанные – осуществляются неосознанно, и неразрывно связаны с процессом речи, дополняя его. В связи с этим представляется необходимым подчеркнуть различие между двумя категориями маркеров-регуляторов речевого взаимодействия – осознанных – рефлексивов и интуитивных – рефлексов, функционирующих в интеракциональном пространстве коммуникативного социума [Алферов, Кустова, 2022]. Этими маркерами могут быть как вербальные, так и невербальные средства. К вербальным относятся так называемые фразеорефлексы [Гак, 1995], восклицания и междометия [Кустова, 2010]. К невербальным – мимика, жесты

и кинесика (телодвижения).

Еще одно деление важно для рассмотрения проблемы жестов. Это их этническая закреплённость или незакреплённость в категории «национальные жесты» (см. выше рис. 1). Первый разряд жестов можно назвать конвенциональными, второй – неконвенциональными жестами. К конвенциональным можно отнести большинство рефлексивных, осмысленных жестов, понятных всем носителям данной лингвокультуры или нескольким лингвокультурам (интернациональные жесты). К неконвенциональным жестам относятся не устоявшиеся в употреблении и узусе движения или спонтанные проявления эмоций или психосоматических состояний человека. Такие психо-когнитивные реакции влияют на мыслительную и интерпретативную деятельность коммуниканта. В результате при восприятии информации происходит два типа смыслообразования (инференции) – рефлексивная (осознанная) и интуитивная (спонтанная, подсознательная), которые имеют различные характеристики в ходе речевого взаимодействия [Mercier, 2009].

Таким образом, **наша классификация жестов**, которая становится аналитической матрицей для исследуемого материала, приобретает вид следующей схемы (рис. 4):

Рис. 4. Два варианта речезестовых маркеров речевого взаимодействия и их манифестации

Два типа жестов – рефлексивные, осознанные VS интуитивные, рефлексные – обозначают основное деление жестов на намеренные и спонтанные, сознательные и подсознательные.

Оба варианта отражают 4 различных проявления речевой и жестовой практики в коммуникации человека. Различие между ними лежит в области соотношения понятий **нормы** и **узуса** в языке и речи. Применяя эту схему к **жестовой практике**, мы отмечаем, что норма всегда конвенциональна («по договоренности») и осознанна. Она, как правило, рефлексивна, так как её исполнение определяет социальный статус и речевой этос индивида, а также его функции в институциональной коммуникации [Тамразова, 2021].

В категорию конвенциональных, нормативных (рефлексивных) жестов попадают такие, как рукопожатие *при встрече*, *отдание чести военными*, **кодовые жестовые языки** (морская сигнализация, язык глухонемых и т. п.), *условные жестовые знаки*

в профессиональной области (на производстве, стройке и проч.). Они универсальны, но также имеют национальную специфику.

Этнические конвенциональные жесты не могут войти в норму **языка**, так как не предписаны **языковыми правилами**, имеющими силу обязательности, закона. Употребление их осознанно и конвенционально на уровне речевого узуса. Даже речевые жесты, такие, как междометия, являясь фондом языковой системы, не являются нормативными и располагаются между семантикой и прагматикой, между языковой и **речевой нормой – узусом** [Кустова, 2010].

Междометия – это такие же речевые рефлексy, своего рода жесты «указывающие на», а не называющие определенные психологические состояния человека, о которых он «сообщает» окружающим. На метауровне этот разряд «вербальных» и квазивербальных жестов имеет свои номинации: «крякнуть», «ойкнуть», «шикнуть», «хихикать», «цыкнуть», «рyавкнуть» и т. п. – фр.: *ricaner, caqueter, faire aïe, grogner, rugir, etc.* **Междометия**, или **речевые жесты**, наполняют речь человека, они также имеют функцию не только выражать эмоции, но и в ёмкой форме поддерживать коммуникацию. Наряду с жестами, междометия составляют категорию прототипического **интеракционного дейксиса** [Алферов], вводящего любое высказывание в коммуникативное состояние речевого взаимодействия (ср. [Дымарский, 2017]). Вслед за В. Г. Гаком мы называем вербальные жесты речевыми рефлексами [Алферов, 2001; Гак, 1995]. **Бимодальность коммуникации** заключается в дискурсивном движении между речевыми вербальными и невербальными квантами устного высказывания, которые могут относиться и к конвенциональным осознанным формам (жестам), и к спонтанной и часто неосознанной жестикуляции (междометной рефлексности).

Ход и результаты исследования. Материалом исследования послужили видеоматериалы, фиксирующие речевые жестовые узусы, а также речежестовое поведение французских политиков. Фиксация мультимодальных контекстов жестикуляции осуществлялась при помощи программы ATLAS.ti 8 Windows, позволяющей совмещать видеоряд с транскрипцией анализируемого контента и кодировать отдельные значения речевого вербального и mimo-жестового ряда. В ходе исследования были выявлены корреляции между модусными элементами высказывания и паравербальными средствами выражения (мануальные жесты: движения рук, кистей, пальцев, плеч; цефалические жесты, т. е. движения головы). Следуя разработанной программе исследования модели интеракционного дейксиса [Алферов, 2001a], мы рассматриваем три степени конвенциональности французской жестикуляции

[Тамразова, 2021]: 1) конвенциональные – их значение понятно только франкоговорящей лингвокультуре; 2) псевдоконвенциональные – их значение понятно по ситуации и проявляемой эмоции, характерной в различных лингвокультурах; 3) неконвенциональные жесты (жестикуляция) – их значение интуитивно, это жестовые рефлексы, жестикуляционные автоматизмы. К **конвенциональным французским жестам** относятся бимодальные фразеорефлексы – жесты и сопровождающие и/или замещающие их фразеорефлексы: *Mon oeil!* (Врешь ты всё); *Ras le bol!*; *Les boules!* (Достало все!); *La barbe!* (Занудство) (рис. 5):

Рис. 5. Конвенциональные жесты французского речевого узуса

Псевдоконвенциональные жесты французского речевого узуса «... имеют также характерную национальную двигательную рефлкторность. Однако их значение более прозрачно для интерпретации: их хореография приближается к спонтанной эмоциональной жестикуляции, имеющей, тем не менее, идиоэтнические особенности» [Тамразова, 2021: 308]. Другими словами, эти жесты могут совпадать с жестами других лингвокультур и/или быть понятными по ситуации (контексту) без слов (рис. 6):

Рис. 6. «Вот видите» и «Сомнений быть не может!»

Неконвенциональные жесты следует называть жестикуляцией, то есть динамической партитурой последовательностей жестов, кинетических автоматизмов, неосознанных и подсознательных. Особенность этих жестов в том, что их «знаковость» теряется, и они фактически не интерпретируются сознательно (рефлексивно) ни самим говорящим, ни его собеседником.

Это «иллюстраторы» – движения параллельные речи, «регуляторы», усиливающие и регулирующие речевой поток, а также «аффективы» – жестовые проявления эмоционального состояния говорящего (см. выше).

Однако в исследованиях спонтанной жестикуляции можно отметить некоторые закономерности когнитивного типа, дублирующие семантический план речевого взаимодействия. Очевидно, что при формулировке фразы жестикуляция, состоящая в обыденной спонтанной речи в основном из «батонических» (дирижерских) жестов, направлена на **визуализацию семантики** – лексики и грамматики – по параметрам «**форма** – направление, интенсивность (скорость) и **характер движения** – **временная ориентация**» [Алферов, Кустова, 2022].

Таким образом, в обыденной речи жесты выполняют функцию синтаксических **фасилитаторов** – прототипических **дейктических средств предикации**, то есть превращения мысли в вербальное высказывание [Алферов, 2001а; Дымарский, 2017]. Так, фраза:

Je voudrais demander ///parce que/// il y a/// **le meilleur vin**, –

представляет собой усеченное, эллиптическое высказывание, которое восстанавливается из контекста (ситуации):

Я хотел бы попросить ... потому что /// <здесь такие изысканные блюда> /// лучшее вино.

Паравербальная запись этого высказывания следующая [Kida, 2005] (рис. 7):

Рис. 7. «*Je voudrais demander le meilleur vin*»

Движение руки (1) с разведенными пальцами (2) снизу вверх, (3) направленное на говорящего, имеет три лексико-грамматических корреляции: (1) **разведенные пальцы** – вежливая (открытость) форма условного наклонения (неуверенность), выражающая просьбу («пристройка снизу»); (2) **снизу вверх** – обращенность на собеседника и выражение пожелания; (3) **направленность на себя** – корреляция с личным местоимением Je (Я).

Эти примеры достаточно схематично раскрывают механизмы работы жестикуляции и алгоритмы их описания и анализа в современной полимодальной лингвистике [Алферов, Кустова, 2022; Кибрик, 2018; Kida, 2005].

В нашем исследовании **французскую неконвенциональную жестикуляцию** мы попытались выявить и описать на примере речевого узуса политических деятелей во время их выступлений, зафиксированных на видео. Мы попытались определить, как **жестикуляция оратора**, направленная на формирование публичного высказывания, связана с планом содержания их речи; как можно трактовать то или иное движение рук (мануальные жесты) в связи с семантическим содержанием дискурса. Так, полимодальное высказывание бывшего президента Франции Франсуа Олланда «*Quand on est une démocratie aussi fatiguée, aussi usée, comment vous pouvez porter une ambition à l'échelle du monde*» («Когда мы представляем собой такую дряхлую и усталую демократию, как можно донести до мира наши амбиции...») [Contrepoints, 12.05.2016] может быть прокомментирована следующим образом (рис. 8):

Рис. 8. «*Quand on est une démocratie aussi fatiguée, aussi usée*»

Фраза разбивается на четыре жестовых фрагмента, каждый из которых передает определенную семантическую значимость. Первый фрагмент: рука приподнимается, пальцы собраны в «щепотку», взгляд направлен «в себя» и передает концентрацию формулирования мысли: *Quand on est une démocratie...* Второй фрагмент: рука с собранными пальцами поднимается вверх к лицу подчеркивая уровень важности дальнейших эпитетов: *aussi fatiguée, aussi usée...* Можно предположить, что жест

«щепотка» в когнитивном представлении означает нечто малое и незначительное, ущербное. Эта семантика соответствует прилагательным *fatiguée* (усталая) и *usée* (изношенная). Конечно, такая интерпретация требует дальнейшего подтверждения на более обширном материале.

Высказывание продолжается, и выражаемое содержание сопровождается движением правой руки (рис. 9):

Рис. 9. «*Comment vous pouvez porter une ambition à l'échelle du monde*»

Третий фрагмент: рука отводится в сторону, отмечая, что дальнейшие слова будут противоречить уже сказанному. При этом пальцы раздвигаются в традиционном для французов движении, сопровождающем вопрос: *comment vous pouvez porter...*

Четвертый фрагмент: рука с разведенными пальцами поднимается вверх с поворотом кисти, характерном для французского эмоционального риторического вопроса, и устремляется еще выше, подчеркивая пафос произносимых слов: *porter une ambition à l'échelle du monde!!!*

Фраза, которая выражает риторический эмоциональный вопрос, совмещает в себе семантические элементы риторического пафоса и прототипические рефлексы, связанные с *эмбодиментом* (embodiment) [Fodor, 1994; Johnson, 1988] – жестовом описанием семантических квантов (примитивов) [Кибрик, 2018], выражающих смысл высказывания. Проведенный анализ жестикуляции французских политических деятелей говорит о двуединой сущности политического ораторского жеста: с одной стороны, жестикуляция направлена на визуализацию семантики говорения, с другой, – на риторическую образность и усиление аргументативного и воздействующего влияния на собеседника и широкую публичную медийную аудиторию. В ходе исследования выявлены корреляции между вербальными и невербальными жестами, между семантическими элементами высказывания и паравербальными средствами выражения (мануальные жесты: движения рук, кистей, ладоней, пальцев и т. д.). Анализ дал множество корреляций между рассуждениями оратора и его жестикуляцией, применяемой в риторических целях воздействия на аудиторию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов А. В. К теории речевого взаимодействия, речевые единицы языка // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2001. № 4. С. 192-197.
2. Алферов А. В. Интеракциональный дейксис. Пятигорск: ПГУ, 2001а. 300 с.
3. Алферов А. В., Кустова Е. Ю. Квантовые единицы речевого взаимодействия: сопоставительный аспект // Вестник Пятигорского государственного университета. 2022. № 1. С. 83-87.
4. Алферов А. В., Попова Г. Е. Некоторые лингвокогнитивные аспекты художественного перевода // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2017. № 1. С. 69-71.
5. Алферов А. В., Шамугия Л. Г. Репликативный дискурс парламентских дебатов (на материале скриптов заседаний французского парламента) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2013. № 3. С. 109-112.
6. Гак В. Г. Фразеорефлексы в этнокультурном аспекте // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1995. № 4. С. 47-55.
7. Гришина Е. А. Корпус звучащей русской речи в составе Национального корпуса русского языка. Проект // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. 2008. С. 125-132.
8. Дымарский М. Я. Протодейксис, предикация и состав предикативных категорий высказывания // Проблемы функциональной грамматики. Предикативные категории в высказывании и целостном тексте. Москва: Издательский Дом ЯСК, 2017. С. 57-85.
9. Капанадзе Л. А., Красильникова Е. В. Роль жеста в разговорной речи // Русская разговорная речь. Москва: Наука, 1973. С. 464-472.
10. Кибрик А. А. Русский мультимедийный дискурс. Ч. 1. Постановка проблемы // Психологический журнал. 2018. Т. 39. № 1. С. 70-80.
11. Крейдлин Г. Е., Григорьева С. А., Григорьев Н. В. Словарь языка русских жестов. Москва-Вена: Языки русской культуры; Венский славистический альманах, 2001. 256 с.
12. Кустова Е. Ю. Французское междометие: лексико-грамматические аспекты, семиогенез и интеракциональные функции: дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.05. Воронеж. 2010. 360 с.
13. Петренко Т.Ф., Алферов А.В. Проблемы семиотики. Хрестоматия: в 2-х ч. Пятигорск, 2007. Ч. 1. Знак. Система. Коммуникация. 406 с.
14. Попова Г. Е. Концептуализация релевантности в когнитивно-семиотической модели коммуникативной интеракции. Пятигорск, 2023. 242 с.
15. Тамразова И. Г. Эристические речевые практики: опыт дискурсивной риторики. Кросс-культурное исследование речевой агональности и языковой трансгрессии. Москва: Московский Политех, 2021. 442 с.
16. Ekman P., Friesen W. V. The Repertoire or Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage and Coding // Semiotica. 2009 (1969). Vol. 1. Iss. 1. P. 49-98.
17. Fodor J. A. The mind-body problem // The mind-body problem: a guide to the current debate. Cambridge, Mass.: Blackwel, 1994. P. 24-40.
18. Johnson M. The body in the mind: the bodily basis of reason and imagination. Chicago: University of Chicago Press, 1988. 233 p.
19. Kendon A. The study of gesture: some observations on its history. Recherches sémiotiques // Semiotic Enquiry. 1982. 2. P. 45-62.
20. Kendon A. Gestures as illocutionary and discourse structure markers in Southern Italian conversation // Journal of pragmatics. 1995. 23 (3). P. 247-279.

21. Kida T. Appropriation du geste par les étrangers: le cas d'étudiants japonais apprenant le français. *Linguistique*. Université de Provence-Aix-Marseille I, 2005. 467 p.
22. McNeill D. What Gestures Reveal About Thought Hand and Mind. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1992. 428 p.
23. Mercier H. Intuitive and Reflective Inferences // *Two minds: dual processes and beyond*. Oxford University Press, April 2009. P. 21-35.

ИСТОЧНИК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Claude Robert. François Hollande, symbole d'une démocratie fatiguée // *Contrepoints*. 12.05.2016. Доступ: <https://www.contrepoints.org/2016/05/12/252584-252584>. (дата обращения: 10.09.2023).

REFERENCES

1. Alferov, A. V. (2001). К теории речевого взаимодействия, речевые единицы языка [On the theory of speech interaction, speech units of language]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. No. 4. Pp. 192-197. (In Russ.).
2. Alferov, A. V. (2001a). *Interaktsionalnyy deysis* [Interactive deixis]. Pyatigorsk: PGU. (In Russ.).
3. Alferov, A. V., Kustova, E. Yu. (2022). Kvantovye edinitsy rechevogo vzaimodeystviya: sopostavitelnyy aspekt [Quantum units of speech interaction: the comparative aspect]. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta*. No. 1. Pp. 83-87. (In Russ.).
4. Alferov, A. V., Popova, G. E. (2017). Nekotorye lingvokognitivnye aspekty khudozhestvennogo perevoda [Some linguocognitive aspects of literary translation]. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. No. 1. Pp. 69-71. (In Russ.).
5. Alferov, A. V., Shamugiya, L. G. (2013). Replikativnyy diskurs parlamentskikh debatov (na materiale skriptov zasedaniy frantsuzskogo parlamenta) [Replicative discourse of parliamentary debates (based on scripts of meetings of the French parliament)]. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. No. 3. Pp. 109-112. (In Russ.).
6. Gak, V. G. (1995). Frazеорефлексы в этнокультурном аспекте [Phraseoreflexions in an ethnocultural aspect]. In *Nauchnye doklady vysshey shkoly. Filologicheskie nauki*. No. 4. Pp. 47-55. (In Russ.).
7. Grishina, E. A. (2008). Korpus zvuchashchey russkoy rechi v sostave Natsionalnogo korpusa russkogo yazyka. Proekt [The corpus of sounding Russian speech. The project]. In *Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii*. Pp. 125-132. (In Russ.).
8. Dymarskiy, M. Ya. (2017). Protodeysis, predikatsiya i sostav predikativnykh kategoriy vyskazyvaniya [Protodeixis, predication and composition of predicative categories of utterance]. In *Problemy funktsionalnoy grammatiki. Predikativnye kategorii v vyskazyvanii i tselostnom tekste*. Moskva: Izdatelskiy Dom YaSK. Pp. 57-85. (In Russ.).
9. Kapanadze, L. A., Krasilnikova, E. V. (1973). Rol zhesta v razgovornoy rechi [The role of gesture in colloquial speech]. In *Russkaya razgovornaya rech*. Moskva: Nauka. Pp. 464-472. (In Russ.).
10. Kibrik, A. A. (2018). Russkiy multikanalnyy diskurs. Ch. 1. Postanovka problemy [Russian multichannel discourse. Part 1. Statement of the problem]. In *Psichologicheskiy zhurnal*. Vol. 39. № 1. Pp. 70-80. (In Russ.).
11. Kreydlin, G. E., Grigoreva, S. A., Grigorev, N. V. (2001). *Slovar yazyka russkikh zhestov* [Dictionary of the Russian sign language]. Moskva-Vena: Yazyki russkoy kultury; Venskiy slavisticheskiy almanakh. (In Russ.).
12. Kustova, E. Yu. (2010). *Frantsuzskoe mezhdometie: leksiko-grammaticheskie aspekty, semiogenez i interaktsionalnye funktsii* [French interjection: lexical and grammatical aspects, semiogenesis and interactive functions]: diss. ... d-ra filol. nauk: 10.05.05. Voronezh. (In Russ.).

13. Petrenko, T. F., Alferov, A. V. (2007). *Problemy semiotiki. Khrestomatiya* [Problems of semiotics. Anthology]. Pyatigorsk. Ch. 1. Znak. Sistema. Kommunikatsiya (In Russ.).
14. Popova, G. E. (2023). *Kontseptualizatsiya relevantnosti v kognitivno-semioticheskoy modeli kommunikativnoy interaktsii* [Conceptualization of relevance in the cognitive-semiotic model of communicative interaction]. Pyatigorsk. (In Russ.).
15. Tamrazova, I. G. (2021). *Eristicheskie rechevye praktiki: opyt diskursivnoy ritoriki. Kross-kulturnoe issledovanie rechevoy agonality i yazykovoy transgressii* [Eristic speech practices: the experience of discursive rhetoric. A cross-cultural study of speech agonality and linguistic transgression]. Moskva: Moskovskiy Politekh. (In Russ.).
16. Ekman, P. Friesen, W.V. (2009 / 1969). The Repertoire or Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage and Coding. In *Semiotica*. Vol. 1. Iss. 1. Pp. 49-98.
17. Fodor, J. A. (1994). The mind-body problem. In *The mind-body problem: a guide to the current debate*. Cambridge, Mass.: Blackwel. Pp. 24-40.
18. Johnson, M. (1988). *The body in the mind: the bodily basis of reason and imagination*. Chicago: University of Chicago Press.
19. Kendon, A. (1982). The study of gesture: some observations on its history. *Recherchessémiotiques*. In *Semiotic Enquiry*. 2. Pp. 45-62.
20. Kendon, A. (1995). Gestures as illocutionary and discourse structure markers in SouthernItalian conversation. In *Journal of pragmatics*. 23 (3). Pp. 247-279.
21. Kida, T. (2005). *Appropriation du geste par les étrangers: le cas d'étudiants japonais apprenant le français. Linguistique*. Université de Provence-Aix-MarseilleI.
22. McNeill, D. (1992). *What Gestures Reveal About Thought Hand and Mind*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
23. Mercier, H. (2009). Intuitive and Reflective Inferences. In *Two minds: dual processes and beyond*. Oxford University Press. April. Pp. 21-35.

SOURCE OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

Claude Robert. François Hollande, symbole d'une démocratie fatiguée. In *Contrepoints*. 12.05.2016. Available at: <https://www.contrepoints.org/2016/05/12/252584-252584>. (accessed: 10.09.2023).

Алферов Александр Владимирович – доктор филологических наук, профессор кафедры французской филологии и межкультурной коммуникации (e-mail: ale-alfyorov@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет»
357532, Пятигорск, пр. Калинина, 9

Alferov Aleksandr V. – Doctor of Philology, Professor of French Philology and International Communication Department (e-mail: ale-alfyorov@yandex.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University»
9, Kalinina av., Pyatigorsk, 357532

Кустова Елена Юрьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры французской филологии и межкультурной коммуникации (e-mail: lenakustov@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет»
357532, Пятигорск, пр. Калинина, 9

Kustova Elena Yu. – Doctor of Philology, Professor of French Philology and International Communication Department (e-mail: lenakustov@yandex.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University»
9, Kalinina av., Pyatigorsk, 357532

Попова Галина Евгеньевна – доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры «Иностранные языки» (e-mail: gepopova@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный технический университет» 414056, Астрахань, ул. Татищева, 16

Тамразова Илона Геннадьевна – доктор филологических наук, доцент кафедры «Иностранные языки» (e-mail: ilona999@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, 38

Popova Galina E. – Doctor of Philology, Associate Professor, Associate Professor of Foreign Languages Department (e-mail: gepopova@mail.ru), Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Astrakhan State Technical University» 16 Tatichsheva str., Astrakhan, 414056

Tamrazova Ilona G. – Doctor of Philology, Associate Professor of Foreign Language Department (e-mail: ilona999@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Moscow State Technical University» 38, Bolshaya Semenovskaya st., 107023

Поступила в редакцию 03 октября 2023 г.